

РАҲБАР КАДРЛАРНИНГ АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК КАМОЛОТИНИНГ АСОСИЙ КОМПОНЕНТЛАРИ

Арзиматова И. М

ФарДУ доценти, фалсафа фанлари номзоди

Аннотация: Мазкур мақолада раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотга етишувида эстетик маданиятнинг ўрни, унинг асосий компонентлари ва уларнинг ўзаро алоқадорлиги, раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотини қарор топтириш билан бевосита алоқадор жиҳатлар - меҳнатсеварлик, ахлоқийлик, жамоавийлик, миллий ғурур, юксак дид ва идеал, адабиёт ва санъатни ҳис қилиш, англаш, ижтимоий фаоллик, фаол ижодий туйғу, маънавийлик, миллий ва умуминсоний эстетик қадриятлардан бохабарлик каби масалалар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: раҳбар кадрлар, ахлоқий-эстетик камолот, эстетик маданият, асосий компонентлар, меҳнатсеварлик, ахлоқийлик, жамоавийлик, миллий ғурур, юксак дид ва идеал, адабиёт ва санъатни ҳис қилиш, англаш, ижтимоий фаоллик, фаол ижодий туйғу, маънавийлик.

Раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотга эришувида кўплаб маънавий омиллар қаторида унинг эстетик маданиятини қарор топтириш муҳим ўрин тутди. Бошқача айтганда, ҳар томонлама камол топган шахсни унинг эстетик маданиятисиз тасаввур этиш мумкин эмас. Шунинг учун раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотининг асосий компонентлари ва уларнинг ўзаро алоқадорлиги масаласини илмий-фалсафий таҳлил этиш, бу соҳада амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эгадир. Айни даврда эстетик омиллар шахс камолотига ўзига хос таъсир кўрсатиб, унда юксак маънавиятни қарор топтиради. Шундан келиб чиқиб, раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотини шакллантириш ва бойитиш, ривожланишининг етакчи омилларини асослаш муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Комил инсон шахси замирида миллий фазилатларга содиқлик, умуминсоний қадриятларни эъзозлаш, бегона, ёт ғоялар таъсирига берилмаслик, мафкуравий иммунитетга эга бўлиш, мустақилликка садоқат, эзгу ғоялар манфаатига хизмат қилиш, жисмоний ва маънавий баркамоллик, ақлий теранлик ва шу билан бирга, нафосат ва гўзалликка интилиш каби фазилатлар ётади. Шундай экан, раҳбар кадрларнинг эстетик камолотга эришиши, бир томондан, унинг умуммаънавиятини қарор топтириш, бошқа томондан, эстетик маданиятини шакллантириш билан боғлангандир. Юқоридаги ҳар икки жиҳат ўзаро алоқадорликда олиб қаралса, улар раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотини қарор топтириш билан бевосита алоқадор жиҳатлар - меҳнатсеварлик, ахлоқийлик, жамоавийлик, миллий ғурур, юксак дид ва идеал, адабиёт ва санъатни ҳис қилиш, англаш, ижтимоий фаоллик, фаол ижодий туйғу, маънавийлик, миллий ва умуминсоний эстетик қадриятлардан бохабарлик кабилардан ташкил топишини кўради.

Табиийки, ўзаро алоқадорлик ва ўзига хослик жиҳатидан бу омиллар раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотида турлича роль ўйнайди, бир хиллари шахс (меҳнатсеварлик,

жамоавийлик, ижтимоий фаоллик, маънавий юксаклик) нинг ижтимоий моҳияти, бошқалари миллий ва умуминсоний фазилатлар (миллий ғурур, юксак идеал, миллийлик ва умуминсонийлик), учинчилари шахс эстетик маданиятини бевосита шакллантирадиган (адабиёт ва санъатни ҳис қилиш, англаш, фаол ижодий туйғу, нафосат туйғуси каби) кадриятларни гавдалантиради. Кўринадики, ижтимоий, иқтисодий ва маънавий омиллар бевосита шахснинг эстетик камол топишида иштирок этади, бироқ умумий мақсадни амалга оширишда бир-биридан фарқ қиладиган функцияларни адо этади, энг муҳими, яхлит ҳолда эстетик жиҳатдан баркамол шахсни қарор топтиришга хизмат қилади.

Раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотининг энг асосий компонентларидан бири - меҳнатсеварликдир. Меҳнатсеварлик нафақат инсоннинг ижтимоий, ахлоқий моҳияти, шу билан бирга, эстетик маданияти асосини ҳам ташкил қилади, эзгулик билан гўзаллик ғояларини конкрет ифодасидир. Бошқача айтганда, ахлоқий, эзгу ғоялар билан суғорилмаган эстетик кадрият, умуман гўзаллик моҳиятини тўла гавдалантира олмайди. Бу мухтасар ғоя қадимги манбаларимиздан то бугунги бадиий-эстетик кадриятларимизгача ўз аксини топганлиги маълум.

Раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик маданияти уларнинг меҳнатсеварлиги, авваламбор, унинг жамоавийлиги, ижтимоий фаоллиги, маънавий юксаклиги билан боғланган, комиллик сифатларидан энг асосийсидир. Меҳнатсеварлик фаолият тури ва натижаларидан қатъи назар, инсоннинг бу жараёнга мақсадга мувофиқ ва онгли кўшилиши, жон-жаҳди билан киришиши, ахлоқан қониқиши демакдир. Бинобарин, меҳнат фалсафий маънода индивиднинг мақсадга мувофиқ ижтимоий фойдали фаолияти[1] дир, ахлоқий ҳодиса сифатида эса унга ўзини маънавий бахшида этиши, куч-қувватини сарфлашидир [2]. Шундай қилиб, инсон меҳнат жараёнларини ўзлаштириб, жисмоний ва маънавий кучларини моддийлаштиришга интилади. Таъкидлаш лозимки, ўз олдига қандай мақсадлар қўйишдан қатъи назар, меҳнат муайян ахлоқий маънога эга бўлади. Шу боис меҳнат этикаси деган тушунча қўлланилади. Бу тушунча меҳнатнинг ижтимоий функцияси таъсирида унинг маъносига путур етиш хавфи туғилганда алоҳида аҳамият касб этади. Ақлий ва эстетик меҳнат жамятда ўз кадрини топмаганда уларни ҳимоялашда меҳнат этикасининг аҳамияти юксалиб боради. Инсоннинг муайян моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондириб яшаши қонуний жараён. Инсон муайян мақсадларни белгилаш билан чекланиб қолмайди, уларни рўёбга чиқариш учун жисмоний ва ақлий қобилиятларини ишга солади. Дейлик, инсон моддий кадриятлар яратишда муайян билим, тажриба, кунт-чидам, хатти-ҳаракат сарфлаши зарур. Билим олиш йўлидаги хатти-ҳаракатлар ҳам инсон меҳнатсеварлигининг ўзига хос кўриниши саналади. Ҳолбуки, “кўпчилик, билим олиш жараёни машаққатларини билмай туриб, китоб ўқиш, билим эгаллаш ҳам меҳнатми, деб ўйлайди” [3].

Меҳнат фаолияти ўта мураккаб ва осон кечмаслиги боис меҳнатсеварлик фазилатлари ўз-ўзидан инсонда шунчаки шаклланиб қолмайди, шу боис меҳнат туридан қатъий назар, меҳнат қобилиятларини шакллантиришга, яқуний натижаларни аниқ тасаввур қилишга, уларга ижобий муносабатни тарбиялашга эҳтиёж туғилади. Бу, ўз навбатида, инсон характериға хос иллат саналган дангасалик ва боқимандаликдан қутилишни тақозо қилади. Шундай қилиб, инсонийлик маънавияти билан суғорилган меҳнат ижтимоий маъно-моҳият ва фаоллик касб этиб, меҳнатсеварликка айланади. Меҳнатсеварлик шахс хатти-ҳаракатидаги фаол субъектив ҳолат бўлиб, ижтимоий фойда келтириш натижалари микдори ва сифатини англатади. Меҳнатсеварлик инсоннинг моддий ва маънавий бойликлар яратишдаги ҳалоллиги, иштиёқи, кунт-ғайрати ифодасидир. Шахснинг ижтимоий фазилати бўлган меҳнатсеварлик меҳнатга

ижобий муносабат, меҳнат қилишга эҳтиёж сезиш ва одатланиш, меҳнат жараёнларидан маънавий қониқишлик, натижаларидан манфаатдорлик демакдир.

Меҳнатсеварлик жамоавийлик билан узвий боғлангандир. Шахсинг индивидуал меҳнати ижтимоий маънога эгаллиги учун унинг фаолияти кечадиган маконда муайян жамоа, кишилар тоифаси ва гуруҳи билан алоқа боғлашга эҳтиёж туғилади. Жамоавийлик халқимизга хос одат бўлиб, асрлар давомида ўзаро ёрдам ва ҳамкорликда ижтимоий фаолият амалга оширилган. Шундай экан, жамоавийликка шахс фаолиятининг ахлоқий-ғоявий тамойили сифатида эстетик баҳо берилганда, унинг акси шахсиятпарастлик, худбинлик, манфаатпарастлик, бошқаларни менсимаслик, ҳасад каби иллатлар хунуклик ва пасткашлик деб баҳоланади.

Жамоавийликнинг шахс камолотидаги амалий тамойиллари мамлака-тимизда олиб борилаётган шахсий ва ижтимоий манфаатлар уйғунлигига асосланган сиёсатда ўз аксини топгандир. Бу муаммонинг ечимини топишда “инсон-ислоҳот учун эмас, ислоҳот-инсон учун хизмат қилиши керак” деган концепция методологик асос бўлиб хизмат қилади. Бу концепция жамият фаровонлиги йўлида фаолият кўрсатаётган алоҳида шахс ўз тараққиётида қандай истиқболга эга бўлади, у индивидуал мақсадларини рўёбга чиқариши билан ижтимоий эҳтиёжларни қондира оладими ёки, аксинча, ижтимоий мақсадларнинг шахсий-индивидуал эҳтиёжларга муносабати қандай кечадиган, деган саволларга тўла жавоб беради. Шундай қилиб, янги тараққиёт стратегияси тамойилларига асосланган жамоавийлик инсоннинг ижтимоий манфаатлар йўлидаги шахсий масъулиятини оширади, ҳар бир киши нафақат ўзи, шу билан бирга, бошқалар, жамоа, охир-оқибатда жамият турмуш тарзига дахлдорликни ҳам англади, ватанпарварлик туйғулари шаклланишига таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, ҳар бир шахс жамоа олдида, ўз атрофидагилар олдида хатти-ҳаракати учун жавобгарликни ҳис этади. Бунда шахс билан жамоа, шахс билан жамият ўртасидаги муносабатлар ҳамкорлик, ўзаро ёрдам, ўзаро талабчанлик, ҳалоллик, принципиаллик, ишонч ва ҳурматга асосланади. Демак, жамоавийлик шахсинг юксак ахлоқий фазилати сифатида ижтимоий фаолликка туртки берадиган маънавий омилдир, инсон маданий ва эстетик қадриятлар яратар, ёки уларни халқ орасида тарқатиш ишига ҳисса қўшар экан, албатта, жамоа манфаатларининг дид ва эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади. Шундай экан, инсон маънавий камолоти, ижтимоий қиёфаси фаоллик орқали юзага чиқади. Ижтимоий фаоллик тушунчасида индивидлар билан ижтимоий қатламлар функцияларининг ўзига хос хусусиятлари акс этади. Ижтимоий фаолликнинг асосан иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маънавий жиҳатлари тадқиқ этилади. Бунда жамиятнинг сиёсий тизими ижтимоий фаолликни таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Ижтимоий муносабатлар соҳасидаги ўзгаришлар, демократик жараёнларнинг чуқурлашуви халқнинг демократик ислоҳотлар жараёнидаги иштирокини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу жараённинг муҳим шартини ишлаб чиқаришни интенсификациялаш, илмий-техникани ривожлантириш, ижтимоий муносабатларни мукамаллаштириш ва инсонни баркамоллаштириш ташкил қилади. Шахс ижтимоий фаоллигининг ортиши ҳақиқий инсоний фазилат ва қобилиятларни қўллаб-қувватлаш ва ривож топтиришни назарда тутди. Бинобарин, шахсинг ижтимоий фаоллиги индивид хулқининг ботиний мўлжаллари, интилишлари, эҳтиёж ва манфаатлари билан боғлангандир. Шу нуқтаи назардан раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотида унинг ахлоқий-эстетик қадриятларини яратишга бўлган фаоллиги алоҳида соҳани ташкил қилади.

Раҳбар кадрларнинг ижтимоий фаоллигида унинг ижодий, танқидий жиҳатлари алоҳида ўрин тутди. Шахс ижодий салоҳиятини кўрсатадиган ижтимоий фаоллик ўзига хос эстетик жиҳатларга эгадир. Янги тараққиёт босқичида бу икки жиҳат омма билан шахсинг ижодий

фаоллигида ўзаро уйғунлашади, зеро, бу икки томоннинг умуман жамият, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳалари ва шахснинг юксалишидаги уйғунлигини таъминлаш реал ижтимоий шарт-шароитлар таъсирида юз беради. Бу жараёнда янги билан эскини фарқлаш, қурилаётган янги фуқаролик жамияти эҳтиёжларидан келиб чиқиб турли вазиятларга танқидий баҳо беришнинг ижтимоий ва индивидуал мезонлари амал қилади. Табиийки, ҳар томонлама барқарор мезонлар иқтисодий, сиёсий, ахлоқий-тарбиявий, эстетик ва бошқа жиҳатлардан ташкил топади. Булар орасида эстетик жиҳатлар жамият ривожини, турмуш фаровонлигини, омма билимдонлигини ва маданиятининг ўсишида янада муҳимроқ роль ўйнай бошлайди.

Раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолоти унинг ўзи мансуб халқ ва миллатдан фахрланиш туйғуси билан узвий боғлангандир. Бу фазилат миллий ғурур тушунчасида ўз аксини топади. Дарҳақиқат, миллий ўзлигининг маънавий негизларидан беҳабар ёки ундан ажраб қолган инсонда миллий ғурур бўлмайди. Бинобарин, миллатнинг ўз-ўзини англаши таъсирида туғиладиган ботиний-руҳий кўтаринкиликнинг ифодаси бўлган миллий ғурур “она замин, авлод-аждодлари томонидан қолдирилган оддий, маънавий меросдан, ўз миллатининг жаҳон цивилизациясига қўшган улушларидан, ўзга миллатлар олдидagi кадр-қиммати, обрў-этиборидан фахрланиш ҳиссиётидан иборат. Шу маънода, ҳақиқий миллий ғурур раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотининг маънавий омилларидан бири сифатида миллий онг, миллий маънавият, миллий манфаат, миллий мафкура, миллий менталитет, миллий руҳият, миллий салоҳият, миллий тил, миллий ўзликни англаш, миллий кадрият, миллийлик каби кўплаб тушунчалар негизда қарор топади ва шахснинг инсоний моҳиятини ифодалайди. Маънавий-ахлоқий кадриятларга асосланадиган миллий ғурурсиз комилликни инсонда шакллантириб бўлмайди, унинг “миллий такаббурлик, миллий манманлик, миллий кеккайиш каби ғайриинсонийлик” [4] ни англаувчи миллий калондимоғлик билан ҳеч қандай алоқаси йўқдир.

Раҳбар кадрларда маънавийлик асосини унинг иймон-этикоди ташкил этади. Иймон-этикод инсон маънавий камолотининг маҳсули ва айни пайтда уни шакллантирувчи омил ҳамдир. Инсон ўзининг яратувчан қобилияти, куч ва имкониятларига сидқидилдан ишонса, ўз касб-кори (фан, санъат, сиёсат, дин ва бошқалар) га этикод қўйса, жиддий ютуқларга эришиши ва шахс сифатида камол топиши мумкин. Бинобарин, ҳақиқий шахс мустаҳкам иймон-этикод, инсоний фазилат соҳиби, гўзаллик қонунлари асосида оламни қайта яратувчи инсондир. Ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихида маънавийлик яхшилик ва меҳрибонлик, улуғворлик ва кўркамлик, покдомонлик ва маърифатлилик, табиатга инсоний муносабат каби жуда кўп эзгу тушунчаларни ифодалаб келган. Инсоннинг ўзлигини англашга интилиши унинг камолотининг ботиний асосидир. Модомики, шундай экан, инсоният тарихини айни маънавий комилликка интилиш тарихи, деб баҳолаш мумкин.

Юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, раҳбар кадрларнинг ахлоқий-эстетик камолотини тарбиялашда унинг ижтимоий қиёфасини шакллантирадиган, инсонийлик моҳиятини белгиладиган омиллар уйғунлигини, авваламбор, унинг маънавий қиёфасида гавдаланади. Бу фазилатлар ўз-ўзича юзага чиқмайди, улардан юксак онг, дунёқараш, масъулият, амалий фаоллик талаб қилади. Шахс камолотининг таркибий қисмлари ўзаро алоқадорлик, яхлитлик, бир бутунлик орқали юз кўрсатади, инсон омили орқали ижтимоий тараққиётга таъсир кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Большой энциклопедический словарь.: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия /Главн.-науч.ред. и сост. С.Ю.Солодовников. - Мн: МФЦП, 2002. – С. 848; Ўлмасов А., Абдурахмонов Қ. Меҳнат //Ўзбекистон миллий энциклопедияси. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси “Давлат илмий нашриёти”, 2003. 5 том. – 630 б.;
2. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М., 1999. – С. 463.
3. Иброҳимов А. Ёруғлик. – Тошкент: TURON-IGBOL, 2006. – Б. 253.
4. Фалсафа. Қомусий луғат. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 267.

